

RIVOJLANAYOTGAN IQTISODIYOTDA LIZING
OPERATSIYALARINING O`RNI, ISTIQBOLLARI VA HUQUQIY
ASOSLARI

SamISI Talabasi Sayitxonova Muxlisa
SamISI “Moliya” kafedrasi assistenti
Kurbanova Sitora Baxodirovna

Annotatsiya: Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida investitsiya va lizing faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir mamlakatning rivojlanish darajasi, ya'ni iqtisodiyotning rivojlanishi va iqtisodiy o'sishi ko'p jihatdan mamlakatdagi investitsion jarayonlarga bog'liq. Ushbu maqolada rivojlanayotgan iqtisodiyotda lizing operatsiyalarining o'ni, istiqbollari va huquqiy asoslari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: lizing, ijara, investitsiya va lizing faoliyati, iqtisodiyotning rivojlanishi va iqtisodiy o'sishi, iqtisodiy-siyosiy sohalar, investitsiya faoliyati.

Аннотация: В данной статье рассмотрены методы отбора и преподавания языкового материала экспертной речи; обсуждается правильность, точность и чистота речи. В статье приведены сведения о нормах, которых необходимо придерживаться, чтобы речь была правильной, ударении в слове и грамматической норме.

Ключевые слова: ударение, грамматическая норма, основа и аффиксы, понятийная ясность, многозначность, языковая норма, диалектные слова, слова-паразиты, «канцелляризм».

Abstract: In this article, the methods of selecting and teaching the linguistic material of expert speech; the correctness, accuracy, and purity of the speech are discussed. The article provides information about the standards that must be

followed in order for the speech to be correct, the accent on the word, and the grammatical norm.

Key words: accent, grammatical norm, stem and affixes, conceptual clarity, polysemous, linguistic norm, dialectal words, parasitic words, "Cancellaryism"

KIRISH

Maʼlumki, mamlakatdagi investitsion jarayonlar investitsion siyosat orqali amalga oshiriladi va tartibga solinadi. Investitsion siyosat mamlakatning investitsion salohiyatini oshirishga hamda investitsiya va lizing faoliyatini kengayishiga yordam beradi. Shundan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, Oʻzbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq investitsiya va lizing asoslarini yaratishga, investitsiya faoliyatini rivojlantirishga katta eʼtibor berildi. Chunki bizning mamlakatda ham iqtisodiy rivojlanishga samarali investitsiya faoliyatisiz erishib boʻlmaydi.

Darhaqiqat, bugun Oʻzbekiston iqtisodiyotini yanada isloh qilish va modernizatsiyalash, ayniqsa, xususiy sektorni rivojlantirish investitsiya va lizing faoliyatini jadallashtirishdagi xalqaro tajribalarga suyanmogʻi lozim. Binobarin, Oʻzbekistonning jahon hamjamiyatiga dadil va nufuzli tarzda kirib borayotganligi mamlakatning iqtisodiy-siyosiy sohalaridagi imkoniyatlaridan toʻliq foydalanishni talab qilishi tabiiydir. Oʻzbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov taʼkidlaganidek: —Barchamiz bir oddiy haqiqatni yaxshi anglab olishimiz darkor — investitsiyalarsiz modernizatsiya ham, yangilanish ham boʻlmaydi¹. Shu sababli, —Investitsiya va lizing asoslarini oʻrganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maʼlumki hozirgi iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida lizing munosabatlari Oʻzbekiston moliya bozorining tez rivojlanib borayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Investitsiya faoliyatni moliyalashtirishda lizingning alohida oʻrni boʻlib, lizingga boʻlgan talabning ortib borishi mamlakat iqtisodiyotining oʻsishiga toʻgʻridan-toʻgʻri va ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Shu

maqsadda lizingning iqtisodiy mazmunini o`rganish lizingni iqtisodiyotga ta`siri nechog`lik muhim ekanligini ko`rsatib beradi.

“Lizing” so`zi inglizcha bo`lib, —Lease fe`lidan kelib chiqqan va, taxminan, —mulkni ijaraga berishl yoki —mulkni ijaraga olishl ma`nolari ifodasini bildiradi.

Bir qator maxsus adabiyotlarda ham shunga yaqin ta`rif beriladi, ularning mualliflari, lizing biznesiga xos ijara munosabatlarining uzoq muddatlilikini ta`kidlaydilar. Biroq o`z mohiyatiga ko`ra, bu munosabatlarning kredit xususiyatiga ega bo`lgan tabiatini ko`pincha inkor etadilar. Ko`pchilik mualliflar lizingning mohiyatini ochib beruvchi o`ziga xos xususiyatlarni nazardan chetda qoldiradilar. Ma`lumki, lizing oddiy ijara emas, balki bu uning o`ziga xos kreditga yaqinlashtiruvchi xossasi mavjud. Ijaradan farqli o`laroq unda, qoidaga ko`ra, uchta va undan ortiq subyekt qatnashadi: uskunalarni yetkazib beruvchi, lizing (moliya) kompaniyalari va foydalanuvchilar.

Iqtisodchilar orasida, “lizing” — “ijara haqidagi oddiy kengaytirilgan bitim” yoki “ijara butun muddati mobaynida ijaraga oluvchining mulkka egalik huquqi saqlangan ijara shartnomasi” yoki “lizing ijara munosabatlarining alohida turi” deb hisoblovchilar ham mavjud.

Boshqa manbalarda qayd etilishicha lizing – vaqtincha bo`sh turgan yoki jalb etilgan mablag`larni investitsiyaga yo`naltirishga qaratilgan alohida turdagi tadbirkorlik faoliyatidan iborat bo`lib, bunda moliyaviy ijara (lizing) shartnomasiga binoan bir shaxs shartnomada belgilangan mulkni muayyan sotuvchidan sotib olib, uni haq evaziga boshqa shaxsga tadbirkorlik maqsadlarida vaqtincha foydalanish uchun berib qo`yish majburiyatini oladi.

Lizing mohiyati korxonalar yoki tadbirkorga ishlash va daromad topish uchun mol-mulkka egalik qilish shart emas, balki muayyan muddat davomida undan foydalanishning o`zi kifoyadir. Bu, ayniqsa, asbob-uskunani mulk qilib sotib olish moliyaviy imkoniyatlar cheklangan korxonalar uchun muhimdir. Lizing mexanizmi bunday korxonalar uchun asbob-uskunadan muayyan muddat davomida

maqbul miqdordagi lizing to'lovlari evaziga foydalanish huquqini qo'lga kiritish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ushbu asbob-uskunadan foydalanish muddati tugagandan so'ng uni korxonaning mulkiga o'tkazish imkoniyati ham mavjud.

Lizing subyektlari huquq va majburiyatlarini tartibga solishda lizing shartnomasi tushunchasi, uning boshqa shartnomalardan farqlovchi jihatlari va yuridik tabiatini aniqlash lizing munosabatlarining har bir davrida dolzarblik kasb etgan. Lizing munosabatlarining huquqiy ta'minlanganlik darajasiga ko'ra mamlakatlarni ikki asosiy guruhga ajratish mumkin:

1) lizing shartnomalarini muvofiqlashtiruvchi maxsus qonunlarga ega bo'lgan mamlakatlar;

2) maxsus qonunchilikka ega bo'lmagan davlatlar.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi lizing faoliyatini tartibga soluvchi maxsus qonunga ega bo'lgan mamlakatlar guruhiga kiradi. O'zbekiston Respublikasida lizing munosabatlari 1996-yilda qabul qilingan Fuqarolik kodeksining 587-599-moddalari hamda 1999-yil 14-apreldagi —Lizing to'g'risidagi qonun normalari bilan huquqiy tartibga solinadi.

Bozor munosabatlariga o'tish davrida respublikamizda lizing munosabatlarini rivojlantirish va keng yo'lga qo'yish uchun xo'jalik subyektlarining to'lov qobiliyatini kuchaytirish, turli tahlikalarning oldini olish, qayta moliyalash stavkalarini pasaytirish kabi muammolarni qo'yadi. Hozirgi bosqichda lizing faoliyatini kengaytirish maqsadida, lizing kompaniyalari uchun soliq imtiyozlarini yaratish, tezlashtirilgan amortizatsiya siyosatini qo'llash imkoniyatlarini lizing infrastrukturasi yo'naltirish lozim.

Rivojlangan mamlakatlarning tajribasi esa lizing kompaniyalari tomonidan mavjud uskunalarni texnik qayta qurollantirish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish borasidagi ko'plab misollarga boy. Bu tajribadan samarali foydalanish hamda endigina shakllanayotgan lizing xizmatlari bozorining

to`laqonli amal qilishini tashkillashtirish maqsadida lizing faoliyatiga ixtisoslashgan me`yoriy-huquqiy asoslarni shakllantirish zaruriyati tug`ildi.

Lizing bo`yicha me`yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish maqsadida mamlakatda huquqiy islohotlar davom ettirildi. Yuqorida qayd etilgan Prezident farmoni hamda —O`zbekiston Respublikasi ayrim qonuniy hujjatlariga o`zgarishlar va qo`shimchalar kiritish to`g`risidagi qonun qabul qilinib, unga muvofiq O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik va Soliq kodeksiga, O`zbekiston Respublikasi —Lizing to`g`risidagi va —Bojxona ta`riflari to`g`risidagi qonunlariga bir necha marotaba o`zgartirish va qo`shimchalar kiritildi. Lizing to`lovlarini qo`shilgan qiymat solig`idan ozod etish, lizingga berish maqsadida O`zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilayotgan texnologik uskunalarni QQS va bojlardan ozod etish, xo`jalik subyektlarini, lizing oluvchilarni lizingga berilgan mulkni mulk solig`idan ozod etish va boshqalar kabi jiddiy soliq imtiyozlari berilishi ushbu me`yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilinishining natijasi bo`ldi.

2003-yil 16-iyundagi O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 260-raqamli —Istiqbolda valyuta kurslarini unifikatsiyalash va valyuta bozorini liberallashtirish tadbirlari to`g`risidagi qarori lizing operatsiyalarini amalga oshirishda valyuta hisobiga lizing obyektlarini import qilish shart-sharoitlarini yengillashtirdi, hamda xalqaro lizing operatsiyalarini rivojlanishiga keng imkoniyatlar yaratdi.

Hozirgi paytda O`zbekistonda lizingni tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlari quyidagilarni o`z ichiga oladi.

- 1) O`zbekiston Respublikasining —Lizing to`g`risidagi qonuni.
- 2) O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. 3) O`zbekiston Respublikasi Xo`jalik protsessual kodeksi.
- 4) Xalqaro moliyaviy lizing to`g`risidagi UNIDRUA konvensiyasi.

5) O`zbekiston Respublikasi Prezidentining —Lizing tizimini rivojlantirishni yanada rag`batlantirish chora-tadbirlari to`g`risidagi 2002-yil 28-avgustdagi farmoni.

6) O`zbekiston Respublikasi Prezidentining —Lizing tizimini rivojlantirishni yanada rag`batlantirish chora-tadbirlari to`g`risidagi farmoni.

7) O`zbekiston Respublikasi —Bojxona tariflari to`g`risidagi qonuni.

8) O`zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi.

9) O`zbekiston Respublikasi Milliy buxgalterlik hisoboti standarti (MBHS).

Yuqorida aytib o`tganimizdek lizing munosabatlarining huquqiy bazasini yaratish bo`yicha O`zbekistonda juda ko`p ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda O`zbekiston Respublikasi —Fuqarolik kodeksil va 1999-yil 14-aprelda qabul qilingan O`zbekiston Respublikasi —Lizing to`g`risidagi qonun va ularda lizing tushunchasi, subyektlari huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi masalalari, shartnoma tuzish tartibi, shartnoma obyektlari, fuqarolik huquqining mazkur institutini rivojlantirish yo`lidagi dolzarb masalalar o`z yechimini topmoqda va yaratilishi kerak bo`lgan sharoitlar, imtiyozlar hamda boshqalar belgilangan, kafolatlangan, mustahkamlanib o`tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Временное положение о лизинге. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 года. № 633.